

Desarrollo de Habilidades de Programación Python mediante una App

E.C. Contreras Delgado¹, I. I. Contreras González^{1*}

¹Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. Venustiano Carranza #2500, Col. Tecnológico, Saltillo, Coahuila, C.P. 25280, México.

*icontreras@itsaltillo.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En la actualidad se emplean cursos en línea con la opción de inscripción gratuita y abierta (MOOCs) como recurso educativo autodidacta, pocas publicaciones mencionan el resultado obtenido en el proceso del aprendizaje y los indicadores empleados para medir este resultado. El presente trabajo muestra el estudio realizado a un grupo de estudiantes de nivel superior para enseñarles el lenguaje de programación Python mediante una aplicación móvil y la asistencia guiada. Se evalúa la lógica de programación mediante preguntas y programas informáticos, la interacción con la aplicación móvil mediante cuestionarios, y la actitud al aprendizaje con encuestas. Mediante el análisis estadístico de frecuencias la variable lógica de programación muestra un nivel de aprobado, en la aplicación móvil se registra un resultado competente y en la actitud un nivel bajo. Dando como resultado que el elemento que predomina en el estudio es la escasa actitud para el aprendizaje.

Palabras clave: Actitud al aprendizaje, Lógica computacional, Dispositivo móvil, Método de investigación Relacional.

Abstract

Currently, Massive Open Online Courses (MOOCs) have been used as a self-taught educational resources, few publications mention the result obtained in the learning process and the indicators used to measure this result. The present work shows the study carried out to a group of undergraduate students to teach them the Python programming language through a mobile application and the guided assistance by instructors. The logic of programming is evaluated through questions and computer programs, the interaction with the mobile application through questionnaires, and the attitude to learning through surveys. By means of statistical frequency the logic variable of programming shows a level of approved, in the mobile application, a competent result is registered and, in the attitude, a low level. The resulting element that predominates in the study is the poor attitude for learning.

Key words: Attitude to learning, Computational logic, Mobile device, Relational research method.

INTRODUCCIÓN

En el presente en las escuelas de nivel superior, se ha hecho necesario emplear herramientas modernas para resolver problemas en ingeniería, como lo es mediante la programación informática que permite realizar cálculos con mayor rapidez, inferir y analizar resultados. En el aspecto educativo se pueden utilizar y aplicar diferentes métodos de aprendizaje mediante dispositivos electrónicos en ambiente multimedia por internet. Un recurso didáctico para aprender a programar es el uso de los "MOOCs", permiten a un estudiante aprender un tema en específico en un tiempo conveniente en forma autodidacta.

Estado actual

Se han publicado diversos estudios sobre la aplicación de los MOOC en diferentes ambientes entre ellos el trabajo presentado por Ramírez, Iniesto y Covadonga (2017), cuyo propósito es realizar una investigación específica para evaluar el grado de accesibilidad por personas discapacitadas a varios MOOCs en el área de las matemáticas, ofrecida a través de diferentes plataformas y proveedores. Hernández et al (2017) proponen en Colombia el empleo de un *Framework* como plataforma para el desarrollo de medios de aprendizaje masivos, con el propósito de que motiven y comprometan al estudiante a tomar cursos por internet. Un artículo publicado por Herrero et al (2018) discute el empleo de un MOOC como alternativa educativa sobre el tema Los Retos y Problemas del cambio Climático, para profesores de primaria y secundaria en España. Describen las razones para: emplear cursos masivos, la motivación para crearlos, los principios de diseño y la estructura del contenido de un MOOC. En un estudio exploratorio realizado por Rosé et al (2014) de Carnegie Mellon University, sobre el comportamiento de deserción de un grupo de estudiantes que tomaron un MOOC, el enfoque del estudio consistió en conocer la participación de los estudiantes en los foros de discusión de los cursos masivos tomados. Se han presentado otros estudios como (Bouchet y Bachelet, 2019) y (Doug, 2013). A diferencia de las publicaciones mencionadas, el presente trabajo muestra el empleo de un curso por internet para aprender programación en estudiantes de ingeniería.

Problemática

La problemática que se identificó mediante encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Saltillo en el año 2018, para conocer el aprendizaje de la programación informática, muestran que aproximadamente a el 50% de los estudiantes encuestados se les dificulta aprender un nuevo lenguaje de programación. El resto de los estudiantes manifiestan que solo si cuentan con las bases sólidas de lógica en programación se le facilita comprender conceptos nuevos. También se identificó en estudiantes de Mecatrónica la deficiencia de la comprensión y el uso de la Programación Orientada a Objetos (POO), debido a que los cursos oficiales se centran en la programación estructurada y no dominan completamente la POO. Además, los estudiantes y profesores de Mecatrónica manifiestan que existe una insuficiencia al aplicar un lenguaje de programación para resolver problemas en Ingeniería o en su especialidad.

Se ha planteado la siguiente interrogante de estudio. ¿En un estudiante de ingeniería se pueden desarrollar habilidades de programación informática mediante la persuasión de los elementos multimedia de una aplicación móvil (MOOC), y con la asistencia de instructores que apoyen al estudiante a aplicar la lógica computacional?

El propósito de este proyecto es proporcionar a los estudiantes oportunidades de autoaprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas disponibles, siendo en este caso aprender el lenguaje de programación Python, además de fomentar la cultura autodidacta Pardo et al (2018) a su ritmo de aprendizaje y la iniciativa de hacer búsquedas en diferentes fuentes de información y consultas entre pares (compañeros de estudio) y blogs. Python proporciona un gran poder de cómputo para resolver problemas en las diferentes disciplinas de la ingeniería, así como el uso en sistemas de control, sistemas embebidos, aplicaciones para internet, microcontroladores y mucho más (González, 2018), (Fangohr, 2015).

MÉTODO

El método empleado para el desarrollo es el Método Relacional Sistémico, Contreras (2018), Contreras y Contreras (2018), que consiste en crear un modelo del estudio que contiene los elementos básicos de Investigación para guiar el proceso de investigación.

Habilidades de Programación=f(Lógica de programación, Aplicación móvil, Actitud al aprendizaje)

Objetivo General: Evaluar el desarrollo de habilidades de programación del lenguaje Python aplicando la lógica de programación, mediante una aplicación móvil que influya en una actitud positiva al aprendizaje en estudiantes de ingeniería.

Hipótesis General: Un estudiante desarrolla habilidades de programación, si emplea adecuadamente la lógica de programación con el uso de una aplicación móvil (Solo Learn), de manera que los elementos multimedia lo persuadan a una actitud positiva para el aprendizaje del lenguaje Python.

Para responder a la interrogante de estudio, se desarrolló un estudio mediante el cual se implementó el uso de una aplicación móvil "Aprenda Python", de Solo Learn, para aprender el lenguaje de programación Python en 40 estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, del Instituto Tecnológico de Saltillo en el año 2018.

La aplicación móvil es útil para Windows, Android e IOS, que contiene nueve módulos de programación del lenguaje Python que parten desde conceptos básicos hasta algoritmos de programación avanzados que son resueltos en un lapso de nueve semanas. Los módulos se conforman de preguntas abiertas, opciones múltiples, ejemplos de código, acciones interactivas, etc. Facilitando así la experiencia del usuario al aprender los conceptos y forma de programar en Python (Tusa y San Martín, 2015). Tres instructores apoyan el desarrollo del curso, para evaluar el progreso de los estudiantes, resolver dudas, solicitar a tiempo las tareas y el avance en los módulos. Se evalúa el aprendizaje en la aplicación y mediante un grupo de ejercicios de elaboración propia, que se aplicaron al finalizar cada módulo. Los resultados se muestran en forma empírica al evaluar a los estudiantes en la práctica y mediante matrices de valoración.

Descripción de variables

De acuerdo al modelo de estudio presentado se define el sistema de variables, como se describe a continuación:

Variable independiente: Habilidades de Programación
Variables dependientes: Lógica de programación, Aplicación móvil, Actitud al aprendizaje.

Variable: Lógica de programación

Atributo de la variable: conceptos de POO con sus indicadores (comprensión de conceptos, relación y aplicación).

Atributo de la variable: resolución de problemas con sus indicadores (comprensión, retrospectiva, alternativa, planificación).

Atributo de la variable: Manejo de algoritmos con sus indicadores (lógica, orden, completitud).

Mediante esta variable se evalúa el aprendizaje de los conceptos básicos de la POO, resolver problemas de acuerdo al método de Poyla (2004) y la aplicación de algoritmos de acuerdo con Knuth (1986). El procedimiento para evaluar la variable, es el siguiente:

Para el atributo conceptos de programación, se muestra a los estudiantes textos y ejemplos de clase, objeto, método, atributo, etc. Se elabora un cuestionario para evaluar su comprensión, relación y aplicación de los conceptos.

Para el atributo resolución de problemas se les explica con textos y ejemplos el proceso para resolver un problema a partir de cuatro etapas de acuerdo al método de Poyla. Para evaluar su aprendizaje, se les entrega un problema, para que desarrollen su solución de acuerdo a los indicadores, debe de comprender primero el problema, enseguida planear y proponer soluciones, posteriormente seleccionar la mejor alternativa solución, en caso de no tener la solución realizar una retrospectiva para encontrarla.

Para el atributo manejo de algoritmos se le pide al estudiante que desarrolle de forma textual un algoritmo simple con la estructura propuesta por Knuth. Se evalúa la lógica, el orden y la

completitud del algoritmo en el intérprete de Python de acuerdo a las reglas de léxico y sintaxis que presenta el lenguaje.

Variable: aplicación móvil

Atributo: información con sus indicadores (contenido, orden, actividades).
Atributo: interacción con sus indicadores (comunicación, comprensión, facilidad de uso) Atributo: funcionamiento con sus indicadores (motiva, permite ayuda entre pares, enfoque didáctico).

Mediante esta variable se mide en los estudiantes la interacción, uso del contenido de información y la funcionalidad del software educativo Solo Learn, la cual contiene diferentes apartados donde se pueden aprender distintos lenguajes de programación, se seleccionó el lenguaje Python, que se divide en nueve módulos, cada uno con su explicación teórica, preguntas y actividades prácticas en el intérprete, que al final de cada módulo se evalúa en la aplicación el aprendizaje de cada tema. Para evaluar esta variable, se consideraron los resultados a las preguntas y a las prácticas realizadas en la aplicación. Además se empleó una plantilla de evaluación para cada tema, conteniendo una serie de preguntas y de problemas de programación de elaboración propia, con la finalidad de abarcar los indicadores establecidos. Las plantillas de cada tema se enviaban los jueves de cada semana y tenían un lapso de respuesta hasta el sábado antes de las 11:59 pm para enviar los correos de respuesta. Se creó una cuenta en específico para que los estudiantes enviaran todos los exámenes resueltos, así como su avance dentro de la aplicación, con la finalidad de obtener la información necesaria para su evaluación, durante nueve semanas.

Variable: actitud al aprendizaje

Atributo: conductual indicadores (constancia, compromiso, participación, interés) Atributo: cognoscitivo indicadores (memoria, atención, comprensión, razonamiento).

Mediante esta variable se miden los aspectos conductuales y cognoscitivos de los estudiantes, partiendo de la matriz de congruencia metodológica para elaborar las rúbricas de evaluación, una para el atributo conductual y otra para el atributo cognoscitivo. El instructor evalúa la constancia, compromiso, participación e interés de acuerdo con la respuesta actitudinal de cada estudiante durante el curso. Al terminar el curso se le entrega al estudiante un cuestionario vía correo electrónico para evaluar el aspecto cognoscitivo, el estudiante responderá a su criterio las preguntas en la matriz de valoración.

Instrumento de recolección de datos

Los resultados de las evaluaciones están agrupados en tablas, una tabla para cada atributo de las variables, en total ocho. Se registran y cuantifican las respuestas y se convierten a una escala de uno a cuatro en una matriz de valoración con una escala de medición apropiada a cada indicador, como se menciona en resultados.

Análisis estadístico principal

La muestra poblacional fue no aleatoria intencional o de conveniencia que consistió inicialmente con la participación de 40 estudiantes de Mecatrónica, se recabaron datos de solo 18 estudiantes debido a la deserción, con nivel de significancia del 5% con una distribución normal $p(-1.96 < z < +1.96) = 95\%$. Se recopiló la información de todos y cada uno de los indicadores en una hoja de cálculo Excel y se procesó con la herramienta estadística R de distribución libre. Con respecto a las variables, se realizó el análisis de frecuencias absolutas y relativas para ordenar y distribuir los datos de acuerdo a las categorías de la escala de medición de cada indicador. Se calcula el porcentaje de la mayor frecuencia de los datos, por ejemplo en la evaluación de un examen mediante la aplicación móvil, a la respuesta de un problema, se calculó el porcentaje de la mediana de la muestra poblacional. Se puede apreciar en los resultados valores bajos, debido a la cantidad de datos nulos de las personas que desertaron.

RESULTADOS

De acuerdo con el análisis estadístico de frecuencias los resultados obtenidos del total de la población, en cada uno de los indicadores, se ha obtenido lo siguiente:

Variable: aplicación móvil

La escala de medición de la variable es: 1 insatisfactorio, 2 básico, 3 competente, 4 destacado. De acuerdo con la distribución de frecuencias de los indicadores, Figura 1, la variable se puede calificar con nivel 3 como competente, esto indica que la aplicación móvil es un recurso didáctico adecuado.

Figura 1. Resultado de la Aplicación móvil con nivel 3

Variable: Lógica de programación

La escala de medición de la variable es: 1 insuficiente, 2 aprobado, 3 notable, 4 sobresaliente. De acuerdo con la distribución de frecuencias de los indicadores, la variable se puede calificar con nivel 2 como aprobado, ha resultado que los estudiantes muestran deficiencia en su lógica de programación. Vea la Figura 2.

Figura 2. Resultado de la Lógica de programación con nivel 2

Variable: actitud al aprendizaje

La escala de medición de la variable es: 1 deficiente, 2 poco, 3 bueno, 4 completo. De acuerdo con la distribución de frecuencias de los indicadores, la variable se puede calificar con nivel 2 como poco, dando como resultado una actitud no muy favorable en cuanto el atributo conductual, en el grupo, más no en lo individual, ya que los que terminaron el curso, fue a su actitud positiva. Vea la Figura 3.

Figura 3. Resultado de la Actitud al aprendizaje en un nivel 2

CONCLUSIÓN

La aplicación móvil como instrumento de aprendizaje (MOOC), es útil para desarrollar habilidades de programación informática con el apoyo de instructores de acuerdo con el estudio, del 11 al 12% de la población resulta en un nivel competente. En cambio, la lógica de programación queda en el nivel aprobado que es bajo del 6 al 8% de la población, esto indica que se debe de reforzar en los estudiantes el dominio de la POO, resolver problemas y la lógica en los algoritmos. En cuanto a la actitud al aprendizaje el resultado es poco, esto porque desertaron más de la mitad del grupo. Se identificó que el atributo conductual influye negativamente en los resultados puesto que se obtuvieron los valores más bajos que el atributo cognoscitivo y no solo en esta variable, ya que es el menor valor de todas las variables.

En el modelo de estudio planteado, se relacionan diferentes disciplinas Lógica de programación (Ciencias Computacionales), Aplicación móvil (Ciencias de la Educación) y Actitud al Aprendizaje (área de Psicología), esto indica que para desarrollar estudios de este tipo se deben de relacionar conocimientos de estas áreas, mediante una participación interdisciplinaria. La información nueva que se ha generado es que los estudiantes que terminaron el curso fue por la actitud positiva que mostraron lo cual ayudó a alcanzar un buen desempeño en al aprendizaje del lenguaje de programación Python.

Referencias

1. Bouchet, F., Bachelet, R. (2019). Socializing on MOOCs: Comparing University and Self-enrolled Students. Digital Education At the MOOC Crossroads Where the Interests of Academia and Business Converge. Calise, M., Delgado, C., Reich, J., Ruiperez, J., A., y Wirsing, M. 6th European MOOCs Stakeholders Summit, EMOOCs 2019 Naples, Italy, Proceedings.
2. Clow, Doug (2013). MOOCs and the funnel of participation. In: Third Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2013), 8-12 Apr 2013, Leuven, Belgium, pp. 185–189.
3. Contreras, E., C. (2018). *Desarrollo de habilidades de Programación Informática en Niños de Primaria. Nuevos paradigmas del trabajo de investigar en la sociedad y en la educación en latinoamérica*. México. Cenid.
4. Contreras, E. C., & Contreras, I. I. (2018). *Development of Communication Skills through Auditory Training Software in Special Education*. In M. Khosrow-Pour, D.B.A. (Ed.), *Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition* (pp. 2431-2441). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2255-3.ch212
5. Fangohr, H. (2015). *Python for Computational Science and Engineering*. USA. University of Southampton.
6. González, R. (2018). *Python para todos*. España. Creative Commons.
7. Hernández, R., Amado, H.R. (2017). Full Engagement Educational Framework: A Practical Experience for a MicroMaster. Proceedings of the Fourth ACM Conference on Learning. Pp 145-146. USA. ACM.
8. Herrero, P., Sánchez, S.A., Asensio, M.I., Bellegeer, A.M., Fernández, D.C., Delgado, M.L., Izquierdo, V., Lagüela, S. Sampedro, J.M., Ruiz, C. (2018). A MOOC on the Science of Climate Change for primary and secondary teachers in Spanish. Proceedings of the Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. pp 525-529. USA., ACM.
9. Knuth, D. E. (1986). *El arte de programar ordenadores. Tomo I Algoritmos Fundamentales*. España, Editorial Reverté, S. A.
10. Pardo, A., Jovanovic, J., Dawson, S., Gasevic, D., y Mirriahi, N. (2019). Using learning analytics to scale the provision of personalised feedback. *British Journal of Educational Technology Vol 50 No 1 2019* 128–138 doi:10.1111/bjet.12592
11. Poyla, G. (2004). *How to solve it: A new aspect of mathematical method* (No. 246). Princeton University Press.
12. Ramírez, A., Iniesto, F., y Covadonga, R. (2017). Raising awareness of the accessibility challenges in mathematics MOOCs. Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. USA, ACM.
13. Rosé, C.P., Carlson R, Yang, D., Wen, M., Resnick, L., Goldman, P., y Sherer, J. (2014). Social factors that contribute to attrition in MOOCs. Proceedings of the first ACM conference on Learning. USA. Publisher: ACM
14. Tusa, E.A., San Martín, H.D. (2015). *Fundamentos de programación para Ciencias e Ingeniería*. Ecuador. Ediciones UTMach.